

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Чернобровкина Ирина Викторовна,
Старший преподаватель кафедры «Тиллар-2»
университета Ориентал

Аннотация. Статья посвящена раскрытию термина межкультурная коммуникация, обозначению его дефиниции. Показывает и характеризует роль компетенций участников коммуникативного акта. Ставит акценты на понимании разницы между культурной и межкультурной коммуникациями. Показывает важность значения межкультурной коммуникации при общении людей разных культур.

Ключевые понятия: *межкультурная коммуникация, культурная коммуникация, коммуникативный акт, коммуникативная компетенция, глобализация.*

Abstract. The article is devoted to the disclosure of the term intercultural communication, and the designation of its definition. Shows and characterizes the role of competencies of the participants of the communicative act. Places accents on understanding the difference between cultural and intercultural communications. Shows the importance of the value of intercultural communication in the communication of people of different cultures.

Keywords: *intercultural communication, cultural communication, communicative act, communicative competence, and globalization.*

Межкультурное пространство не может существовать без межкультурной коммуникации. Этот термин имеет очень глубокое и емкое значение. Хотелось бы дать общее понятие этому термину. Исследования межкультурной коммуникации

Значительные культурно обусловленные различия в коммуникативной компетенции участников речевого акта существенно влияют на удачу или неудачу коммуникативного события. Под коммуникативной компетенцией при этом понимается знание используемых при коммуникации символьных систем и правил их функционирования, знание принципов коммуникативного взаимодействия. Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что ее участники при прямом контакте используют специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же культуры.

Представляется необходимым акцентировать внимание на том, что межкультурная коммуникация не сводится к коммуникации межэтнической. Устанавливать контакт приходится не только национальным сообществам, но и отдельным людям, социокультурным слоям, возрастным группам, женщинам и мужчинам, поколениям. Межкультурная коммуникация происходит в самых разных сферах - в международных отношениях, преподавании, экономике

глобализирующегося мира, в торговле, в бытовом общении людей. У жителя какой-либо страны по меньшей мере девять характеров. Среди них — «профессиональный, национальный, классовый, географический, половой, осознанный, неосознанный и еще, может быть, частный... он есть ничто иное, как размытая множеством ручейков ложбинка...»¹.

«Межкультурная коммуникация» в собственном смысле слова представляет собой любое общение представителей различных культур, при этом межэтническая коммуникация представляется как одна из разновидностей межкультурной коммуникации.

Интерес к проблемам межкультурной коммуникации во многом определяются глобализацией и регионализацией, которые действуют одновременно. Глобализация и регионализация ограничивают и поддерживают друг друга, образуя внутренне противоречивое смысловое целое.

При теоретическом осмыслении межкультурной коммуникации как научной дисциплины прежде всего отмечается, что это вид культурной коммуникации, обладающий новым качеством. Исходя из представлений о культурной коммуникации, как о системе и процессе одновременно, ее можно определить, как соединение систем, в которых артефакт, превращённый в другую форму развития, получает новый вид и новую функцию. Например, когда одна культура вытесняет другую с той или иной территории, новая культура может сохранить какие - либо признаки вытесненной культуры (ср. страны Балканского языкового союза). При этом «культурный барьер», по справедливому замечанию С.Г. Тер-Минасовой, «гораздо опаснее и неприятнее языкового. Он как бы сделан из абсолютно прозрачного стекла и неощутим до тех пор, пока не разобьешь себе лоб об эту невидимую преграду. Опасен он еще и тем, что культурные ошибки обычно воспринимаются намного болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на то, что первые гораздо более извинительны: различия культур не обобщены в своды правил, как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей культур. Многие по собственному опыту знают, насколько носители языка снисходительны к речевым ошибкам иностранцев. Культурные ошибки, как правило, не прощаются так легко и производят самое отрицательное впечатление».²

Между культурной и межкультурной коммуникацией нет явно выраженной границы, так как их объединяет неперемное присутствие оппозиции «я – ты» и разделяет не всегда просчитываемая дистанция. Для ее сокращения необходима общечеловеческая этическая норма.

Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной коммуникации становятся особенно наглядными при сопоставлении иностранных языков с родными, чужой культуры со своей родной, привычной. Вот почему, по мнению С.Г. Тер-Минасовой³, предмет «Мир изучаемого языка» рекомендуется (если позволяют возможности) вести в двух аспектах как

¹ М.Роберт. Человек без свойств // www.libru.ru

² Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. –М.: Слово, 2002.

³ Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2002. (электронная версия из библиотеки РГИУ) // www.i-u.ru

параллельные курсы. Один курс ведет носитель языка и культуры изучаемого языка, а второй — носитель родного языка и родной культуры.

Использованная литература:

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры/Перевод с английского. - М.: Прогресс, 1988.// www.lib.ru
2. Бодалев А.А. Психология общения: Избранные психологические труды. - М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж, 2002.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (электронная версия)
4. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к синергитической парадигме. - М., 2007.
5. Кронгауз М. Культура нам помогает быть гибкими в разных сферах // <http://www.kultura-portal.ru/>
6. Кронгауз М. Язык и коммуникация: современные тенденции <http://www.gtmarket.ru>
7. Кругосвет: Онлайн – энциклопедия
8. Лингвистический энциклопедический словарь/ Под ред. В.Н.Ярцевой.- М., 1990 // www.rggi.ru
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка (электронная версия).
10. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2002. (электронная версия из библиотеки РГИУ) // www.i-u.ru